

БАНКЛАРНИНГ АКТИВ ОПЕРАЦИЯЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛГАН ДОЛЗАРБ МУАММОЛАР

*Камалова Жамила
ТМИ., Ахборот тизимлар ва рақамли
технологиялар кафедраси катта ўқитувчиси*

Аннотация. Тижорат банкларининг қимматли қозғозлар билан амалга ошириладиган инвестицион операциялари ўрганилган. Шунингдек, банкларнинг актив операциялари билан боғлиқ бўлган муаммолар келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: банклар активлари, соф фоизли даромад, брутто кредитлар, қимматли қозғозлар.

Тижорат банклари активларининг даромадлилик даражасининг паст эканлиги бир қатор сабаблар билан изоҳланади ва бизнинг фикримизга асосан, уларнинг асосийлари сифатида қуйидагиларни кўрсатиб ўтиш мумкин:

1. муддати ўтган кредитларнинг брутто кредитларига нисбатан даражасининг юқори эканлиги;

2. фоизли даромадлар билан фоизли харажатлар ўртасидаги мутаносибликнинг таъминланмаганлиги;

3. соф фоизли даромадларнинг ўсиш суръати билан брутто активларнинг ўсиш суръатлари ўртасида мутаносибликнинг мавжуд эмаслиги.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг расмий статистик маълумотларига кўра, “мамлакат тижорат банклари томонидан муддати узайтирилган кредитлар қолдиғи 2022 йил 1 январь санасига 88,4 трлн. сўмни ташкил этиб, шундан 73,9 трлн. сўми(84 фоиз) юридик шахслар ва 14,5 трлн. сўми (16 фоиз) жисмоний шахслар ҳиссасига тўғри келади. Ушбу кредитлар қолдиғининг 12,8 фоизи ёки 11 трлн. сўми муаммоли кредитларга айланган бўлса, 13,1 фоизи ёки 12 трлн. сўми 30 кундан ортиқ муддатга кечиктирилган потенциал муаммоли (субстандарт) кредитларга айланган. 2021 йил якунлари бўйича жами тўлов муддати узайтирилган кредитлар қолдиғи банк тизими кредит портфелининг 27 фоизини (88 трлн. сўмни) ташкил этиб, айрим банкларда бу кўрсаткич ўртачадан сезиларли юқори шаклланди.

Хусусан, Халқ банкида 42 фоиз, Туронбанк ва Ўзсаноатқурилишбанкда 41 фоиз, Қишлоқ қурилиш банкда ва Асакабанкда 38 фоизни ташкил этмоқда. 2021 йилда банк балансидаги муаммоли кредитлар салмоғини камайтириш чоралари доирасида бир йилдан ортиқ муддат давомида қайтарилмаган 3,3 трлн. сўмлик, шундан Оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари бўйича ажратилган 251 млрд. сўмлик “умидсиз” кредитлар банклар балансидан чиқарилди. Муаммоли кредитларнинг банклар молиявий барқарорлигига салбий таъсирини олдини олиш бўйича банклар ва ҳукумат томонидан кўрилаётган тегишли чора-тадбирлар муаммоли кредитлар улушининг 2021 йил якунида 5,2 фоиз (16,9 трлн.сўм) доирасида шаклланишига замин бўлди.2022 йил 1 январь ҳолатига тижорат банклари томонидан аҳолига ажратилган кредитларнинг 4,7 трлн. сўми ёки 6,8 фоизи муаммоли кредитларга айланган. Аҳолининг муаммоли кредит қарздорларининг 2,4 трлн. сўми ёки 51 фоизи тадбиркорликни ривожлантириш учун ажратилган кредитлар, 1,4 трлн. сўми ёки 30 фоизи ипотека кредитлари, 409 млрд. сўми ёки 9 фоизи истеъмол

кредитлари, 346 млрд. сўми ёки 7 фоизи микроқарзлар ҳамда 135 млрд. сўми ёки 3 фоизи автокредитлар ҳиссасига тўғри келади”.

Муддати ўтган кредитларнинг асосий қисмини, бизга яхши маълум бўлган давлат дастурлари доирасида берилган кредитлар бўйича вужудга келган муддати ўтган қарздорлик ташкил қилади. Ушбу кредитлар Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг қафолати асосида берилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 сентябрдаги 3270-сонли Қарорига мувофиқ ушбу муддати ўтган кредитларнинг тижорат банкларига тўлаб бериш Молия вазирлиги томонидан таъминлаб берилиши назарда тутилган. Аммо, Молия вазирлигининг Ҳукумат қафолати асосида берилган кредитлар бўйича муддати ўтган қарздорликни тижорат банкларига тўлаб бериш имконияти Давлат бюджетининг ҳолатига боғлиқдир.

Республикамиз тижорат банкларида фоизли даромадлар билан фоизли харажатлар ўртасидаги мутаносибликни таъминлашга тўсқинлик қилаётган асосий омиллар бўлиб, қуйидагилар ҳисобланади:

1. тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган инвестицион операциялари ривожланмаганлиги сабабли банкларнинг фоизли даромадлари таркибида қимматли қоғозларга қилинган инвестициялардан олинган фоизли даромадларнинг кичик салмоққа эга эканлиги;

2. тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган эмиссион операцияларининг ривожланмаганлиги.

3. муаммоли кредитлар миқдорининг катта эканлиги сабабли кредитлардан кўриладиган зарарларни қоплашга мўлжалланган захира ажратмалари даражасининг юқори эканлиги.

Республика тижорат банкларининг актив операциялар билан боғлиқ бўлган рискларини минималлаштириш билан боғлиқ бўлган долзарб муаммолардан яна бири – бу пул шаклидаги юқори ликвидли активларнинг брутто активлар ҳажмидаги салмоғи билан миқдор ва банклардан жалб қилинган ресурсларнинг пассивлар ҳажмидаги салмоғи ўртасидаги мутаносибликни таъминланмаганлигидир.

Ўз навбатида, тижорат банклари брутто активлари таркибида даромад келтирмайдиган пул шаклидаги активларнинг салмоғини юқори эканлиги талаб қилиб олинмайдиган депозитларнинг брутто депозитлар ҳажмидаги салмоғи юқори бўлган шароитда тижорат банклари томонидан лаҳзалик ликвидлилик коэффициенти ва жорий ликвидлилик коэффициенти бўйича ўрнатилган пруденциал назорат талабларини бажариш мақсадида катта миқдорда пул шаклидаги юқори ликвидли активларни сақлаб туришга мажбур бўлаётганлиги билан изоҳланади.

Тараққий этган мамлакатларнинг тижорат банкларидан фарқли ўлароқ, республикамиз тижорат банклари ликвидлигини таъминлашда юқори ликвидли қимматли қоғозларга инвестиция қилиш имкониятидан тўлақонли фойдалана олмайди. Чунки, тижорат банклари активларининг таркибида юқори ликвидли қимматли қоғозларга қилинган инвестициялар кичик салмоқни эгаллайди. Бундай шароитда тижорат банклари ўзларининг жорий ликвидлигини даромад келтирмайдиган пул шаклидаги активлар ҳисобидан таъминлашга мажбур бўлишади.

Ҳозирги шароитда республикамиз тижорат банклари ўзларининг жорий ликвидлигини таъминлашда пул шаклидаги даромад келтирмайдиган активларнинг қуйидаги уч туридан фойдаланишга мажбур бўлишмоқда:

- кассалардаги нақд пуллар;
- тижорат банкларининг Марказий банкда миллий валютада очилган “Ностро” вакиллик ҳисобрақамидаги пул маблағлари;
- тижорат банкларининг бошқа тижорат банкларида очилган “Ностро” вакиллик ҳисобрақамларидаги пул маблағлари.

Юқорида қайд этилган активлар тижорат банкларига даромад келтирмайди. Чунки, биринчидан, Марказий банк тижорат банкларининг миллий валютадаги “Ностро” вакиллик ҳисобрақамидаги пулларга фоиз тўламайди; иккинчидан, хорижий тижорат банклари Ўзбекистон банкларининг уларнинг балансида хорижий валюталарда очилган “Ностро” вакиллик ҳисобрақамларининг ишчи қолдиғига фоиз тўламайди; учинчидан, республикамиз тижорат банклари мижозлардан нақд пулларни қабул қилганлиги учун ҳам, нақд пулларни берганлиги учун ҳам тўлов олмайди. Тижорат банкларининг балансида юқори ликвидли қимматли қоғозларга қилинган инвестициялар миқдорининг сезиларли даражада катта бўлиши банкларни даромад келтирмайдиган пул шаклидаги активлар ҳисобидан жорий ликвидлиликни таъминлаш заруриятидан халос қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Банковские риски: учебник / коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. -3-е изд., перераб. и доп.- Москва: КНОРУС, 2019. –292 с. -(Бакалавриат и магистратура).
2. Банковский менеджмент. Под ред. проф. О.И. Лаврушина. Учебник. 5-е изд. – М.: КНОРУС, 2016. – 414 с.
3. Банковский сектор и IT-технологии: сборник научных трудов студентов и магистрантов / кол.авторов; под. Ред. В.Е. Косарева. Москва: РУСАЙНС, 2020. – 60 с.
4. Банковское дело: учебник / под ред. Г.Г. Коробова. - 2-е изд., перераб. и доп. / М.: Магистр, 2011. – 590 с.
5. Банковское дело: учебник. Под ред. О.И. Лаврушина. – М.:КНОРУС, 2010. – 359 с.
6. Банковское дело: учебник. Под ред. О.И. Лаврушина. – М.:КНОРУС, 2016. – 800 с.
7. Бобрик М.А. О повышении роли кредита и банков в инновационном развитии экономики России//Финансы и кредит. – 2011. – № 4. – С. 69–71.
8. Бровкина Н.Е. Кредитный рынок: закономерности, тенденции, перспективы: монография / Н.Е. Бровкина. – Москва: КНОРУС, 2019. – 280 с.